

УДК 616.69-008.33

DOI 10.5281/zenodo.18654775

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ЭЯКУЛЯЦИИ: ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

THE USE OF HYALURONIC ACID IN THE TREATMENT OF PREMATURE EJACULATION: REVIEW OF EXISTING RESEARCH

ПРОКОФЬЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ,

Начальник,

Медицинская служба войсковой части г. Петрозаводск.

PROKOFIEV MIKHAIL NIKOLAEVICH,

Head,

Medical service of the military unit of Petrozavodsk.

Обзор посвящен применению гиалуроновой кислоты (ГК) для лечения преждевременной эякуляции (ПЭ). Анализировались различные инъекционные техники введения ГК в головку полового члена и вокруг венечной борозды. Данные показывают значительное увеличение латентного времени интравагинальной эякуляции, хорошую переносимость и минимальные побочные эффекты в большинстве исследований. Разнообразие методик позволяет адаптировать лечение под индивидуальные особенности пациентов. Несмотря на положительные результаты, необходимы дополнительные многоцентровые рандомизированные исследования для подтверждения долгосрочной эффективности и оптимизации протоколов.

The review is devoted to the use of hyaluronic acid (HA) for the treatment of premature ejaculation (PE). Various injection techniques for introducing HA into the glans penis and around the coronal sulcus were analyzed. The data show a significant increase in the latency of intravaginal ejaculation, good tolerability, and minimal side effects in most studies. A variety of techniques allows you to adapt the treatment to the individual characteristics of patients. Despite the positive results, additional multicenter randomized trials are needed to confirm the long-term effectiveness and optimization of protocols.

Ключевые слова: *преждевременная эякуляция, гиалуроновая кислота, латентное время интравагинальной эякуляции, головка полового члена, инъекционная терапия.*

Key words: *premature ejaculation, hyaluronic acid, latent time of intravaginal ejaculation, glans penis, injection therapy.*

Введение.

Преждевременная эякуляция (ПЭ) является весьма распространенным мужским сексуальным расстройством, распространенность которого колеблется от 8 до 30 % мужчин [1]. Для ее лечения применяются различные лекарственные средства [23], включая местные анестетики, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) с длительным или коротким периодом полувыведения (например, дапоксетин) и опиаты. Увеличение головки полового члена с использованием наполнителей было предложено в качестве аль-

тернативного варианта для пациентов с резистентной ПЭ, или для тех, кто испытывает значительные побочные эффекты от фармакотерапии [15].

Распространенность ПЭ у военнослужащих не исследована. Данная патология часто скрывается пациентами или не фиксируется и, соответственно, не учитывается. В большинстве исследований урологического здоровья военнослужащих проблема не анализируется [1; 3–7; 22], хотя очевидно, что ПЭ распространена во всей мужской популяции, в том числе и среди военнослужащих, и требует адекватной диагностики и лечения. В целом в последнее время отмечается общая тенденция к росту интереса к малоинвазивным методикам, позволяющим снизить вероятность развития осложнений при применении системных препаратов. Такие же тенденции фиксируются специалистами медицинской службы ВС РФ [3; 4].

Инъекционные имплантаты, содержащие гиалуроновую кислоту, успешно вводились в дерму головки полового члена непосредственно над нервными окончаниями, снижая чувствительность рецепторов к тактильным раздражителям, что могло бы стать способом продления латентного времени интравагинальной эякуляции (ЛВИЭ). Идеальное вещество для увеличения объема мягких тканей должно быть биосовместимым, неантигенным, непирогенным, невоспалительным, нетоксичным, простым в использовании, стабильным после инъекции, немигрирующим, долговечным, но рассасывающимся, естественным на вид и не слишком дорогим [11].

Цель: провести анализ исследований, посвященных применению ГК при лечении ПЭ.

Материалы и методы.

Преждевременная эякуляция определяется как отклонение от нормальной продолжительности латентного времени интравагинальной эякуляции, то есть времени от проникновения во влагалище до эякуляции. В ходе исследования использовались критерии, основанные на этом определении, с акцентом на контроль над моментом эякуляции и сексуальное удовлетворение мужчины и женщины. Классификация ПЭ включала две формы: врожденную (первичную) и приобретенную (вторичную). Первичная ПЭ возникает с первого сексуального опыта и сохраняется на протяжении всей жизни, характеризуясь чрезмерно быстрым наступлением эякуляции — зачастую до проникновения или в течение 1–2 минут после него. В отличие от нее, приобретенная ПЭ проявляется после периода нормальной функции и характеризуется внезапным или постепенным началом, при этом время до эякуляции сокращено, но обычно чуть дольше, чем при первичной форме.

Для обзора существующих исследований, посвященных использованию гиалуроновой кислоты при лечении ПЭ, был проведен целенаправленный поиск информации в базах данных PubMed/MEDLINE, Google Scholar и eLibrary. Стратегия поиска использовала следующие ключевые слова в сочетании с терминами медицинских тематических рубрик и текстовыми словами: «гиалуроновая кислота и преждевременная эякуляция», «лечение преждевременной эякуляции», «гиалуроновая кислота». Были проанализированы 16 публикаций на английском языке и 8 публикаций на русском языке в рецензируемых журналах за период с 2003 по 2025 годы.

Из анализа исключались исследования, в которых участвовали пациенты, получавшие иные препараты для лечения преждевременной эякуляции, имевшие протезирование полового члена, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями (такими как печёночная или почечная недостаточность, тяжелый неконтролируемый диабет), перенёсшие операции на органах малого таза или позвоночнике, проходящие химиотерапию или лучевую терапию, а также пациенты с повышенной чувствительностью к любым препаратам на основе гиалуроновой кислоты.

В качестве включенных обсервационных и экспериментальных работ рассматривались рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), квазиэкспериментальные исследования, проспективные и ретроспективные когортные исследования, участниками которых

являлись 564 пациента в возрасте от 18 до 70 лет, имеющие врожденную или приобретенную ПЭ, отсутствие вышеупомянутых заболеваний, оперативных вмешательств в анамнезе, приема препаратов-ингибиторов ФДЭ-5 за последние 6 месяцев.

Выбор методик инъекций включал: использование множественной пункции вокруг венечной борозды, инъекции в головку с использованием веерной техники, инъекции в венечную борозду.

Исходами исследований являлись: увеличение ЛВИЭ, безопасность и эффективность введения гиалуроновой кислоты, а также удовлетворенность лечением. Со стороны осложнений регистрировались гематомы, местный дискомфорт и нарушение чувствительности. Это позволило охватить широкий спектр данных для анализа.

Оценка риска систематических ошибок.

Три исследования (37,5 %) имели низкий риск: Alahwany et al. [10], Shebl et al. [21], Hasan et al. [14] — все РКИ с рандомизацией, слепым методом, независимой оценкой исходов и полными данными.

Одно исследование (12,5%) имело средний риск: Abdallah et al. [8] — отсутствие контроля конфаундеров (психосоциальные факторы, техника инъекции).

Четыре исследования (50%) имели высокий риск: Kim et al. [15], Littara et al. [18], Chen et al. [12] — все неконтролируемые, без слепого метода, потенциальное селективное включение пациентов, отсутствие контрольной группы.

Результаты.

На сегодняшний день внедрен ряд методов лечения ПЭ, включая местные анестетики, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и опиаты [23]. Даже если все эти методы лечения показали свою высокую эффективность, частота прекращения приема по-прежнему значительна, главным образом из-за побочных эффектов, таких как аноргазмия, эректильная дисфункция (ЭД) и снижение либидо при применении СИОЗС, а также снижение сексуального удовольствия у обоих партнеров при применении местных анестетиков [21]. Хирургическое лечение (например, дорсальная нейротомия полового члена) может представлять собой альтернативный вариант лечения [19], но его применение обычно не рекомендуется из-за значительного риска необратимой потери чувствительности полового члена. Наполнитель, такой как ГК, вводимый в головку полового члена чуть выше нервных окончаний, способен подавлять тактильные стимулы, достигающие нервных рецепторов. Головка полового члена человека покрыта многослойным плоским эпителием и плотным слоем соединительной ткани, где присутствуют нервные окончания. При эрекции головки полового члена происходит удлинение расположенного под ней губчатого тела, что приводит к обнажению большего количества сенсорных рецепторов [20].

Kim et al. [15] сообщили о результатах лечения 139 пациентов с ПЭ, которым проводилась либо дорсальная нейрэктомия (группа 1), либо дорсальная нейротомия + увеличение головки с помощью ГК (группа 2), либо увеличение головки только с помощью ГК (группа 3). Все группы продемонстрировали значительное увеличение латентного времени интравагинальной эякуляции (в 2,9 раза) по сравнению с исходными показателями. Те же авторы [17] сообщили о результатах 5-летнего наблюдения за 38 пациентами, зафиксировав снижение ЛВИЭ по сравнению с 6-месячной оценкой, но это показатель все еще был выше по сравнению с исходным уровнем (например, в 4,2 раза). Более того, они сообщили, что у пролеченных пациентов была удовлетворительная сексуальная жизнь в 76 % случаев даже при 5-летнем наблюдении.

Abdallah et al. [8] изучили результаты инъекций ГК в головку у 60 пациентов с ПЭ в рандомизированном неконтролируемом исследовании. Они сравнили эффекты двух различных методик инъекций ГК, а именно «веерной» и «множественной пункции». С помощью «веерной техники» иглу для инъекций вводили в проксимальную треть головки и в венечную

борозду из дистальной части головки и поворачивали под углом в обе стороны, чтобы ввести материал как можно более равномерно. «Техника множественных проколов» обеспечивает более равномерное распределение вводимого материала по всей ткани. Эта стратегия основана на введении небольших количеств ГК через несколько точек входа, начиная с проксимальной трети головки и венечной борозды и заканчивая дистальным концом. Через 1 месяц наблюдения ЛВИЭ увеличилось в обеих группах (например, в 3,6 раза, с $2,12 \pm 1,16$ до $7,71 \pm 7,86$ мин) без какой-либо существенной разницы между двумя группами. Техника множественных проколов была связана с меньшей болью и дискомфортом, чем техника веерная, потому что бугорки, образовавшиеся при технике множественных проколов, были меньше. Однако к недостаткам метода множественных проколов относятся более длительное время инъекции и более высокий риск образования гематом.

Littara et al. [18] выявили 110 пациентов с ПЭ, которым проводили многократные инъекции ГК в головку. Поверхность головки была разделена на три круга от основания головки на расстоянии около 1 см друг от друга. Затем круги были дополнительно разделены на квадранты. Инъекция, содержащая 1 мл ГК, была выполнена в глубокие слои дермы в каждую четверть круга — всего 12 инъекций, что показало 3,3-кратное увеличение ЛВИЭ через 6 месяцев после лечения, с $88,34 \pm 3,14$ до $293,14 \pm 8,16$ секунды.

Alahwany et al. [10] провели плацебо-контролируемое исследование, в котором были рандомизированы 30 пациентов с ПЭ, которым были выполнены либо инъекции ГК в головку, либо инъекции физиологического раствора. Предварительно заполненные шприцы вводили иглой весом 30 г. с использованием техники множественных проколов на двух круговых уровнях: один на уровне короны головки полового члена, а второй посередине между короной головки и уретральным проходом. Шесть инъекций были выполнены на первом уровне и четыре — на втором. В группе лечения было выявлено значительное улучшение ЛВИЭ через 1 месяц, причем величина увеличения была в 2,6 раза выше относительно исходного уровня по сравнению с 1,1-кратным увеличением у пациентов, получавших физиологический раствор ($p = 0,001$).

Shebl et al. [21] стремились продемонстрировать безопасность и эффективность инъекций ГК в головку полового члена для лечения ПЭ. Сорока пациентам (группа А) была проведена инъекция ГК методом инъекции через четыре входа, и такому же количеству пациентов (группа В) была проведена инъекция физиологического раствора в головку с использованием той же методики. В конце шестимесячного наблюдения ЛВИЭ значительно улучшился (например, в 4,5 раза) в группе инъекций ГК по сравнению с исходными значениями и контрольной группой. Максимальная окружность головки значительно увеличилась, и уровень удовлетворенности пациентов составил 64,9%, 70,3% и 78,4% на 1, 3 и 6 месяцах наблюдения соответственно.

Chen et al. [12] предложили модифицированную методику: введение ГК вокруг венечной борозды для лечения ПЭ с целью снижения риска осложнений при введении ГК в половой член при достижении аналогичного эффекта. 31 пациенту была выполнена инъекция в головку полового члена, а 54 пациентам — в область венечной борозды. Среднее время ЛВИЭ составило $123,0 \pm 37,28$ с у всех пациентов, $124,7 \pm 39,01$ с у пациентов, получавших инъекцию в головку полового члена, и $121,9 \pm 36,58$ с у пациентов, получавших инъекцию в венечную борозду. ЛВИЭ у всех пациентов увеличился до $482,1 \pm 121,7$ с через 1 месяц, до $331,2 \pm 81,2$ с через 3 месяца и до $280 \pm 80,4$ с через 6 месяцев. В группе, где инъекции делались в головку полового члена, частота осложнений составила 25,8 %, а в группе, где инъекции делались в область венечной борозды, — 1,9 %. ЛВИЭ в обеих группах через 1, 3 и 6 месяцев был статистически значимым по сравнению с исходным уровнем ($P < 0,001$). В группах 1 и 2 не было выявлено достоверных статистических различий в увеличении латентности

эякуляции ($P > 0,05$). В обеих группах, по утверждению авторов, не было зарегистрировано серьезных осложнений.

Hasan et al. [14] оценили безопасность и эффективность инъекций ботулотоксина типа А в луковично-губчатую мышцу по сравнению с инъекцией ГК в головку полового члена для лечения ПЭ. Пациенты были случайным образом разделены на 2 группы. Группе А ($n = 30$) была проведена инъекция ботулотоксина типа А, группе В ($n = 30$) вводили 2 мл гиалуроновой кислоты вдоль коронки (проксимальной части) головки полового члена и уздечки. Среднее значение ЛВИЭ достоверно увеличилось с 1,78 мин до 3,87 мин после инъекции ботулотоксина, в то время как среднее значение ЛВИЭ было достоверно увеличено до 7,3 мин с 1,23 мин до инъекции в группе, получавшей гиалуроновую кислоту ($p < 0,001$). Улучшение ЛВИЭ было более значимым в группе В, чем в группе А, к концу лечения. Оба метода обеспечивали хорошую переносимость потенциального лечения при лечении ПЭ, при этом ГК продемонстрировала более высокую эффективность, чем инъекции ботулотоксина.

Побочные реакции были минимальными и разрешались без лечения. Основными побочными эффектами были местный дискомфорт, экхимоз и образование папул, все из которых, как сообщалось, проходили спонтанно. Часто сообщалось о первоначальном изменении цвета из-за набухания головки, особенно когда инъекции были слишком поверхностными, но обычно оно приходило в норму в течение 2 недель [9]. Незначительная волнистость поверхности, возникающая из-за волнистости нижележащего гребня, может изменять естественный внешний вид полового члена, но она исчезала во время эрекции, и большинство пациентов все еще были удовлетворены. Сообщалось, что предоперационное обрезание обеспечивает потенциально лучший эстетический результат у пациентов, перенесших эту процедуру [24], и само по себе может играть независимую роль в снижении чувствительности полового члена и, в конечном счете, увеличении ЛВИЭ. Хотя значительное увеличение ЛВИЭ после этой процедуры следует рассматривать как желаемый результат у пациентов с ПЭ, большинство этих исследований выявили уровни снижения чувствительности полового члена, сохраняющиеся в течение длительного времени после самой процедуры. Хотя о серьезных побочных реакциях не сообщалось, была выдвинута гипотеза, что чрезмерное увеличение головки с использованием наполнителей ГК и/или слишком глубокие инъекции потенциально были связаны с глубоким сосудистым нарушением [16].

Обсуждение.

В ряде исследований отсутствует информация о ранее проведенном лечении у участников, что затрудняет оценку влияния предыдущих методов терапии на результаты. Кроме того, некоторые исследования используют комбинацию различных методов лечения, что делает невозможным точное определение вклада каждого отдельного метода в общую эффективность терапии. Эти факторы необходимо учитывать при интерпретации полученных данных и планировании дальнейших исследований.

Заключение.

На основе анализа доступной литературы можно заключить, что инъекционные методики с использованием гиалуроновой кислоты являются перспективной и эффективной терапией в арсенале лечения преждевременной эякуляции. Большинство исследований демонстрируют существенное увеличение латентного времени эякуляции и приемлемую переносимость терапии, при этом побочные эффекты обычно минимальны и чаще ограничиваются местным дискомфортом или временными изменениями кожи, разрешающимися спонтанно. Различные техники введения ГК, включая множественные инъекции вдоль венечной борозды, дают возможность адаптировать подход под анатомические особенности головки полового члена и снизить риск осложнений. Однако методологические ограничения существующих работ — включая высокий риск систематических ошибок в 62,5 % исследований — ограничивают силу выводов. Необходимы многоцентровые, двойные слепые плацебо-

контролируемые исследования с достаточной мощностью, стандартизированными протоколами инъекций (объем, глубина, точки введения), оценкой долгосрочной эффективности (12–24 месяца) и анализом влияния предыдущего лечения. Перспектива использования ГК в качестве индивидуализированного подхода обещает улучшение качества жизни пациентов и расширение вариантов консервативной и локальной терапии ПЭ, особенно для пациентов, у которых возникают значимые побочные эффекты от фармакотерапии. В целом, ГК представляет собой уверенный и безопасный инструмент, требующий дальнейшего уточнения протоколов и долгосрочной оценки эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабкин П. А., Кушниренко Н. П., Харитонов Н. Н., и др. Полиакриламидная гранулема полового члена // Военно-медицинский журнал. 2018. Т. 339. № 11. С. 61–63.
2. Безменко А. А., Протощак В. В., Иванов А. О., и др. Репродуктивное здоровье военнослужащих Военно-Морского Флота Российской Федерации // Морская медицина. 2024. Т. 10. № 1. С. 54–63. DOI 10.22328/2413-5747-2024-10-1-54-63.
3. Мальцев К.К., Мазный Г.Ю. Активный транспорт химиопрепаратов при лечении немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря // XI ежегодные чтения памяти доктора Ф.Х. Граля: сб. науч. тр. межрегион. науч.-практ. конф. для врачей. Пермь: АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения». 2025. С. 237–242.
4. Мальцев К.К., Мазный Г.Ю. Внутрипузырный электрофорез лекарственных препаратов в лечении гиперактивного мочевого пузыря // XI ежегодные чтения памяти доктора Ф.Х. Граля: сб. науч. тр. межрегион. науч.-практ. конф. для врачей. Пермь: АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения». 2025. С. 229–236.
5. Протощак В. В., Паронников М. В., Игловиков Н. Ю., и др. Распространенность симптомов нижних мочевых путей, андрогенного дефицита и эректильной дисфункции у военнослужащих молодого возраста // Военно-медицинский журнал. 2019. Т. 340. № 11. С. 42–47.
6. Шестаев А. Ю., Протощак В. В., Ашанина Е. Н., и др. Современное представление о возрастном андрогенном дефиците // Экспериментальная и клиническая урология. 2016. № 4. С. 80–85.
7. Шестаев А. Ю., Сивашенко П. П., Кормаков В. А., и др. Гендерные эпидемиологические особенности мочекаменной болезни у военнослужащих // Военно-медицинский журнал. 2014. Т. 335. № 12. С. 45–47.
8. Abdallah H., et al. Treatment of premature ejaculation by glans penis augmentation using hyaluronic acid gel: A pilot study // *Andrologia*. 2011. Vol. 44. No. 1. P. 650–653. DOI 10.1111/j.1439-0272.2011.01244.x.
9. Ahn S.T., et al. Complications of glans penis augmentation // *Int. J. Impot. Res.* 2018. Vol. 31. No. 4. P. 245–255. DOI 10.1038/s41443-018-0097-4.
10. Alahwany A., et al. Hyaluronic acid injection in glans penis for treatment of premature ejaculation: A randomized controlled cross-over study // *Int. J. Impot. Res.* 2019. Vol. 31. No. 5. P. 348–355. DOI 10.1038/s41443-018-0104-9.
11. Ambusaidi H., et al. The role of surgical therapy in the management of premature ejaculation: a narrative review // *Transl Androl Urol*. 2023. Vol. 12. No. 10. P. 1589–1597. DOI 10.21037/tau-23-240.
12. Chen K., et al. Hyaluronic acid injection to coronal sulcus of the penis for the treatment of premature ejaculation: a retrospective observational study // *BMC Urol*. 2023. Vol. 23. No. 1. P. 55. DOI 10.1186/s12894-023-01214-9.
13. Gul M., Bocu K., Serefoglu E.C. Current and emerging treatment options for premature ejaculation // *Nat. Rev. Urol*. 2022. Vol. 19. No. 11. P. 659–680. DOI 10.1038/s41585-022-00639-5.
14. Hasan M. S., et al. Hyaluronic acid versus botulinum a toxin injection in the treatment of premature ejaculation: A comparative study // *Sci Rep*. 2025. Vol. 15. No. 1. P. 17575. DOI 10.1038/s41598-025-02466-1.
15. Kim J., et al. Human glans penis augmentation using injectable hyaluronic acid gel // *Int. J. Impot. Res.* 2003. Vol. 15. No. 6. P. 439–443. DOI 10.1038/sj.ijir.3901044.

16. Kosseifi F., et al. Glans penis augmentation using hyaluronic acid for the treatment of premature ejaculation: A narrative review // *Transl. Androl. Urol.* 2020. Vol. 9. No. 6. P. 2814–2820. DOI 10.21037/tau-20-1026.
17. Kwak T. I., et al. Long-term effects of glans penis augmentation using injectable hyaluronic acid gel for premature ejaculation. // *Int. J. Impot. Res.* 2008. Vol. 20. No. 4. P. 425–428. DOI 10.1038/ijir.2008.26.
18. Littara A., et al. A clinical study to assess the effectiveness of a hyaluronic acid-based procedure for treatment of premature ejaculation // *Int. J. Impot. Res.* 2013. Vol. 25. No. 3. P. 117–120. DOI 10.1038/ijir.2013.13.
19. Liu Q., et al. Anatomic Basis and Clinical Effect of Selective Dorsal Neurectomy for Patients with Lifelong Premature Ejaculation: A Randomized Controlled Trial // *J. Sex. Med.* 2019. Vol. 16. No. 4. P. 522–530. DOI 10.1016/j.jsxm.2019.01.319.
20. Moon D.G., Kwak T.I., Kim J.J. Glans Penis Augmentation Using Hyaluronic Acid Gel as an Injectable Filler // *World J. Men's Health.* 2015. Vol. 33. No. 2. P. 50–61. DOI 10.5534/wjmh.2015.33.2.50.
21. Shebl S.E., Ali S., Shokr M. Hyaluronic acid injection in the glans penis for the treatment of refractory premature ejaculation: A prospective, controlled study // *Andrologia.* 2021. Vol. 53. No. 7. P. e14084. DOI 10.1111/and.14084.
22. Shestaev A. Yu., Protoshchak V. V., Iglovikov N. Yu., et al. Prevalence of androgen deficiency in military personnel and retirees of the Ministry of Defence of the Russian Federation (retrospective study) // *Military Medical Journal.* 2016. Vol. 337. No. 12. P. 52–53. DOI 10.17816/RMMJ73804.
23. Verze P., et al. Premature Ejaculation Among Italian Men: Prevalence and Clinical Correlates From an Observational, Non-Interventional, Cross-Sectional, Epidemiological Study (IPER) // *Sex. Med.* 2018. Vol. 6. No. 3. P. 193–202. DOI 10.1016/j.esxm.2018.04.005.
24. Zhang X.-W., et al. Complications and management of penile augmentation with hyaluronic acid injection // *Asian J. Androl.* 2021. Vol. 23. No. 4. P. 392–395. DOI 10.4103/aja.aja_78_20.

Поступила в редакцию: 22.01.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Прокофьев М. Н., 2026.